

O‘QUVCHILARNI KIBERBULLING, INTERNETGA QARAMLIK VA BOSHQA RAQAMLI XAVFLARDAN HIMOYA QILISH YO‘LLARI

Tojiyeva Go‘zal Saodatovna

Termiz Davlat universitetining mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798745>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarni kiberbulling, internetga qaramlik va boshqa raqamli xavflardan himoya qilish masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi ta’lim jarayonini samarali qilishi bilan birga, o‘quvchilar uchun turli psixologik, ijtimoiy va axloqiy xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Kiberbullingning asosiy shakllari, internetga qaramlikning salbiy oqibatlar hamda raqamli muhitda uchraydigan xavf-xatarlar tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarni himoya qilishning pedagogik, psixologik va ijtimoiy yo‘llari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kiberbulling, internetga qaramlik, raqamli xavflar, raqamli savodxonlik, o‘quvchilar xavfsizligi, onlayn muhit.

Abstract. This article discusses the issues of protecting students from cyberbullying, Internet addiction, and other digital dangers. The widespread introduction of digital technologies, while making the educational process more effective, also creates various psychological, social, and moral dangers for students. The main forms of cyberbullying, the negative consequences of Internet addiction, and the dangers encountered in the digital environment are analyzed. Also, pedagogical, psychological, and social ways of protecting students are justified.

Keywords: cyberbullying, internet addiction, digital risks, digital literacy, student safety, online environment.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы защиты учащихся от кибербуллинга, интернет-зависимости и других цифровых опасностей. Широкое внедрение цифровых технологий, делая образовательный процесс более эффективным, также создает различные психологические, социальные и моральные опасности для учащихся. Анализируются основные формы кибербуллинга, негативные последствия интернет-зависимости и опасности, с которыми сталкиваются в цифровой среде. Также обосновываются педагогические, психологические и социальные способы защиты учащихся.

Ключевые слова: кибербуллинг, интернет-зависимость, цифровые риски, цифровая грамотность, безопасность учащихся, онлайн-среда.

Kirish. Bugungi kunda internet zamonaviy dunyoda juda katta rol o‘ynaydi va hayotimizning deyarli barcha jabhalariga ta’sir qilib kelmoqda. Tobora ko‘proq insonlar internetdan muloqot, ish, o‘qish, ko‘ngilochar, xarid qilish va boshqa ko‘plab maqsadlar uchun foydalanmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlarning asosiy afzalliklaridan biri, juda ko‘p miqdordagi ma’lumotlarga kirishdir. Odamlar o‘z savollariga osongina javob topishlari, yangi mavzularni o‘rganishlari va yangiliklar va jahon voqealaridan xabardor bo‘lishlari mumkin. Bu ularga ko‘proq ma’lumotga ega bo‘lish imkonini beradi. Shuningdek, muloqot uchun keng imkoniyatlar

ochadi. Jamiyatda kishilar do‘stlari va oilasi bilan bog‘lanishlari, fikr va g‘oyalar bilan o‘rtoqlashishlari, global munozaralar va ijtimoiy harakatlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu shaxslar o‘rtasida bag‘rikenglik, hamkorlik va o‘zaro tushunishni rivojlantiradi. Internet ta’limda ham muhim rol o‘ynaydi, bu o‘quvchilarga materiallarni o‘rganish, testlardan o‘tish va o‘qituvchilar va boshqalar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Bu esa ta’limni butun dunyo bo‘ylab odamlar uchun yanada qulay va moslashuvchan qiladi.

Asosiy qism. O‘quvchilar internetdan yoshligidanoq muloqot, o‘rganish va o‘yin-kulgi uchun foydalanishni boshlaydilar. Internet, shuningdek, yetarli bilim va tanqidiy fikrlashga ega bo‘lmagan bolalar uchun ko‘plab xavflarni keltirib chiqaradi. O‘quvchilar virtual dunyoda xavfsiz harakatlanish uchun aqlli fikrlashga muhtoj. O‘quvchilarni onlayn himoya qilish texnik vositalar, ota-ona nazorati va ta’limni o‘z ichiga olgan keng qamrovli yondashuvni talab qiladigan vazifadir. Biroq, internetning mashhurligi ortib borayotgani sayin, o‘quvchilar duch keladigan tahdidlar ham o‘sib bormoqda. O‘quvchilarning onlayn xavfsizligi muhim, chunki ularning xavfsizligi va farovonligi onlayn resurslardan noto‘g‘ri foydalanish natijasida xavf ostida qolishi mumkin. Bolalar turli xil onlayn xavflarga, masalan, noo‘rin kontent, zararli dasturlar va shaxsiy ma’lumotlarini bezorilik va noto‘g‘ri ishlatish ehtimoliga duch kelishlari mumkin.

O‘quvchilar uchun asosiy onlayn tahdidlar quyidagilar:

– Kiberbulling- ijtimoiy tarmoqlar, forumlar va o‘yinlar kabi onlayn muhitlarda tahdidlar, haqoratlar va ta‘qiblar.

– Nomaqbul kontent- pornografiya, zo‘ravonlik, ekstremizm va nafrat nutqi kabi nomaqbul kontentga kirish.

– Onlayn yirtqichlar- internetdan bolalarni jinsiy yoki boshqa zo‘ravonlik shakllari uchun manipulyatsiya qilish va ekspluatatsiya qilish uchun foydalanadigan kattalar.

– Fishing va firibgarlik-subsidiyalar olishlar uchun asosiy onlayn tahdidlar kiradi.

Xo‘sh, bugungi kunda o‘quvchilar o‘rtasida kiberbulling - tushunchasi nima? Qanday izohi mavjud?

Kiberbulling - qasddan haqorat qilish, tahdid qilish, tuhmat qilish va zamonaviy aloqa vositalaridan foydalangan holda, qoida tariqasida, boshqalarga zarar yetkazuvchi ma’lumotlarni yetkazish, uzoq muddat, Kibermadaniyatning bir qismi bo‘lgan [1].

Kibermobbing anglikizmlari ham hodisaga ishora qilish uchun ishlatiladi — bu ingliz tilidan olingan atama (inglizcha: cyber-mobbing), shuningdek, Internet- mobbing (Internet-mobbing), kiberbulling (kiberbullying), trolling (trolling — „tutish“), olov (olov — „olov“) ma’nolarida qo‘llanadi [2].

Kiberbulling - bu raqamli texnologiyalar yordamida bezorilik qilishdir. Bu ijtimoiy tarmoqlarda, xabar almashish platformalarida, o‘yin platformalarida va mobil telefonlarda sodir bo‘lishi mumkin. Bu bezorilikka uchraganlarni qo‘rqitish, g‘azablantirish yoki uyaltirishga qaratilgan takroriy xatti-harakatlardir. Masalan:

√ Soxta ma’lumot tarqatish yoki ijtimoiy tarmoqlarda kimningdir sharmandali fotosuratlarini joylashtirish

√ Xabar almashish platformalari orqali zararli xabarlar yoki tahdidlar yuborish

√ Kimdirning o‘zini taqlid qilish va uning nomidan boshqalarga yomon xabarlar yuborish.

√ Ochiq bezorilik va kiberbezorilik ko‘pincha bir vaqtning o‘zida sodir bo‘lishi mumkin. Biroq, kiberbezorilik raqamli iz qoldiradi ba’zida foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan va bezorilikni to‘xtatishga yordam beradigan dalillarni taqdim etadigan yozuv.

Amerikalik ta’lim sohasi mutaxassisi, huquqshunos va kiberxavfsizlik hamda kiberzo‘ravonlik (cyberbullying) masalalari bo‘yicha yetakchi tadqiqotchilardan biri Nensi Uillard. Bolalar va o‘smirlarni internetdagi zo‘ravonlikdan himoya qilish mavzusidagi ishlari bilan tanilgan [3].

Nensi Uillard tomonidan tasniflangan zo‘ravonlik shakllari

№	Zo‘ravonlik shakli	Inglizcha atama	Tavsifi
1	Haqorat qilish	Flaming	Internetning ochiq maydonlarida (ijtimoiy tarmoqlar, forumlar, izohlar) qo‘pol, haqoratli va tajovuzkor so‘zlar orqali hujum qilish
2	Bezorilik	Harassment	Bir shaxsga nisbatan maqsadli va takroriy tarzda yuboriladigan haqoratli xabarlar va onlayn hujumlar
3	Tuhmat va mish-mish tarqatish	Denigration	Jabrlanuvchining obro‘sigga putur yetkazish maqsadida yolg‘on ma’lumotlar, sharmandali foto yoki videolarni tarqatish
4	Soxta nomdan foydalanish	Impersonation	Boshqa shaxs nomidan (akkauntni buzib yoki soxta profil orqali) xabarlar yuborish va postlar joylash
5	Shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish	Outing and Trickery	Roziligisiz shaxsiy, intim yoki maxfiy ma’lumotlarni tarqatish, shantaj qilish
6	Ijtimoiy izolyatsiya	Exclusion	Shaxsni ataylab onlayn guruhlar, chatlar yoki o‘yin hamjamiyatlaridan chetlatish
7	Ta’qibning davom etishi	Cyberstalking	Uzoq vaqt davomida tizimli tarzda qo‘rqitish, kuzatish va tahdid qilish
8	Jismoniy zo‘ravonlik tahdidi	Cyberthreats	O‘ldirish yoki tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita tahdidlar

Mazkur jadvalda amerikalik tadqiqotchi Nensi Uillard (Nancy Willard) tomonidan 2007-yilda ishlab chiqilgan kiberzo‘ravonlik shakllari tasnifi keltirilgan. Tasnifda internet va raqamli muhitda uchraydigan zo‘ravonlik holatlarini tizimli ravishda o‘rganishga xizmat qiladi. Jadvalda kiberzo‘ravonlikning sakkizta asosiy shakli ajratib ko‘rsatilgan bo‘lib, har bir zo‘ravonlik turi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Jumladan, haqorat qilish (flaming) va bezorilik (harassment) ko‘proq ochiq onlayn muloqot jarayonida namoyon bo‘lsa, tuhmat va mish-mish tarqatish (denigration) hamda soxta nomdan foydalanish (impersonation) jabrlanuvchining obro‘sigga putur yetkazishga qaratilgan bo‘ladi. Shuningdek, shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish (outing and trickery) va ijtimoiy izolyatsiya (exclusion) shaxsning psixologik holatiga kuchli salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Kiber-ta’qib (cyberstalking) va jismoniy zo‘ravonlik tahdidlari (cyberthreats) esa eng xavfli shakllar bo‘lib, real hayotdagi zo‘ravonlikka olib kelishi mumkin.

Nensi Uillardning ushbu tasnifi pedagogika, psixologiya va sotsiologiya sohalarida kiberzo‘ravonlikni aniqlash, baholash va oldini olish choralari ishlab chiqishda muhim nazariy asos hisoblanadi. O‘qituvchilar, ota-onalar va psixologlar uchun bolalar hamda o‘smirlarni internetdagi xavf-xatarlardan himoya qilishda amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

2025–2026-yillardagi eng so‘nggi statistik ma’lumotlar asosida o‘quvchilar (13–17 yosh) o‘rtasida **kiberbullying (onlayn zo‘ravonlik)** haqida asosiy raqamlar quyidagilardan iborat:

Keltirilgan diagramma o‘quvchilar o‘rtasida kiberbullying muammosi nafaqat mahalliy, balki global miqyosda ham dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, AQShda so‘nggi yillarda kiberbullying holatlari barqaror o‘sish tendensiyasiga ega bo‘lib, raqamli muhitda o‘quvchilar xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurligini anglatadi.

Bugungi raqamli jamiyat sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o‘quvchilar hayotiga sezilarli ta’sirini ko‘rsatmoqda. Internet va raqamli vositalar ta’lim jarayonini yengillashtirishi bu aniq, ammo **kiberbullying, internetga qaramlik, shaxsiy ma’lumotlarning oshkor bo‘lishi va psixologik bosim** kabi xavflarni yuzaga keltirmoqda. O‘quvchilarni raqamli xavflardan himoya qilish o‘qituvchi, ota-ona, jamiyatni ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘quvchilarni kiberxavflardan himoya qilishning eng samarali usullaridan biri — **raqamli savodxonlikni yanada rivojlantirishdir**. O‘quvchilarga internetdan xavfsiz foydalanish qoidalari, shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash, shubhali havolalar va noma’lum foydalanuvchilardan keladigan xabarlarni tanib olish ko‘nikmalari o‘rgatish lozim. Raqamli savodxonlik o‘quvchilarning mustaqil va mas’uliyatli onlayn xulq-atvorini shakllantiradi. Ta’lim muassasalarida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish ham samarali usullardan biri hisoblanib, maktab va boshqa ta’lim muassasalarida **kiberbullyingning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar** joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Masalan:

orqali o‘quvchilarda zo‘ravonlikka nisbatan murosasiz munosabat shakllantiriladi. Shuningdek, o‘qituvchilar va maktab psixologlari kiberbulling holatlarini erta aniqlash va ularga tezkor choralar ko‘rish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur.

O‘quvchilarni raqamli xavflardan himoya qilishda **ota-onalarning roli muhim**. Ota-onalar farzandlarining internetdan foydalanish vaqtini nazorat qilishi, qaysi platformalarda faol ekanligiga e‘tibor berishi va bolalar bilan ochiq muloqot olib borishi lozim. Ota-onalar uchun seminar va maslahatlar tashkil etish raqamli xavflar haqidagi xabardorligini oshiradi.

Internetga qaramlikning oldini olish maqsadida o‘quvchilarning **vaqtini to‘g‘ri rejalashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirish shart**. Ta‘lim jarayonida sport, ijodiy faoliyat, kitobxonlik va jamoaviy tadbirlarga keng jalb etish o‘quvchilarning virtual muhitga haddan tashqari bog‘lanib qolishining oldini oladi.

Kiberbulling va raqamli bosim qurboniga aylangan o‘quvchilar bilan **psixologik yordam ishlari** olib borilishini nazardan chetda qolmaslik lozim.. Maktab psixologlari tomonidan individual va guruhli maslahatlar tashkil etish, o‘quvchilarning ruhiy holatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Psixologik qo‘llab-quvvatlash o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini tiklashda muhim omil hisoblanadi.

O‘quvchilarga internet muhitida sodir etiladigan zo‘ravonlik va tahdidlar **huquqiy javobgarlikka sabab bo‘lishi** tushuntirilishi darkor. Bu orqali o‘quvchilarda raqamli muhitda axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, boshqalarning huquq va sha‘nini hurmat qilish madaniyati shakllanadi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar va internet resurslarining keng joriy etilishi o‘quvchilarning ta‘lim olish jarayonini soddalashtirib, ma‘lumotga tezkor kirish imkoniyatini yaratgan bo‘lsa-da, ular bilan birga kiberbulling, internetga qaramlik va boshqa raqamli xavflarning salbiy ta‘sirini ham kuchaytirgan. Maqola natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar orasida onlayn zo‘ravonlik holatlari nafaqat psixologik salbiy oqibatlariga olib keladi, balki ularning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy rivojlanishi va ruhiy barqarorligiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarni himoya qilish tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi. Bunda raqamli savodxonlikni rivojlantirish, ta‘lim muassasalarida profilaktik va psixologik tadbirlar tashkil etish, ota-onalar bilan uzluksiz hamkorlik, shuningdek, internetga qaramlikning oldini olish bo‘yicha faol mashg‘ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, o‘quvchilarga axloqiy, huquqiy va etik me‘yorlarga rioya qilish ko‘nikmalarini shakllantirish raqamli xavfsizlikni ta‘minlashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar o‘quvchilarning raqamli xavflarga qarshi immunitetini oshirishda psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimining samaradorligini ko‘rsatmoqda. Kompleks choralar, jumladan, pedagogik, psixologik va ijtimoiy yo‘nalishdagi strategiyalarni uyg‘unlashtirish orqali o‘quvchilarning onlayn muhitda xavfsizligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarni kiberbullying va boshqa raqamli xavflardan himoya qilish, nafaqat ta‘lim sifati va psixologik, pedagogik barqarorlikni ta‘minlash, balki kelajak avlodning raqamli madaniyatini rivojlantirishda muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi. Bu esa ta‘lim muassasalari, ota-onalar va jamiyatning uzviy hamkorligi orqali amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Willard, N. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Champaign, IL: Research Press.
2. Willard, N. (2006). *Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats*. Center for Safe and Responsible Internet Use.
3. Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221.
4. Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). *Cyberbullying: Bullying in the Digital Age*. Wiley-Blackwell.
5. Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2022). *Digital Resilience and Online Safety: A Guide for Parents and Educators*. Cyberbullying Research Center.
6. Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual Research Review: Harms Experienced by Child Users of Online and Mobile Technologies: The Nature, Prevalence and Management of Sexual and Aggressive Risks in the Digital Age. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 635–654.
7. Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137.
8. Cyberbullying Research Center. (2025). 2025 Cyberbullying Data and Trends. Retrieved from <https://cyberbullying.org/2025-cyberbullying-data>